

UNICEF VA BOLA HUQUQLARI TO'G'RISIDAGI KONVENSIYA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947322>

Shavkatullayev Farid Timurovich

TDYU I - kurs talabasi

Husenova Nargiza Shoyimovna

Navoiy shahar 16 maktab oliy toifali tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar Jamg'armasi (UNICEF) Birlashgan Millatlar Tashkilotining ixtisoslashgan tashkiloti bo'lib, butun dunyo bo'ylab bolalar hayotini yaxshilash uchun mas'uldir. Ushbu maqsadga erishish uchun UNICEF tomonidan qo'llaniladigan asosiy vositalardan biri bu bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya bo'lib, u yuridik jihatdan majburiy bo'lgan xalqaro shartnoma bo'lib, bolalarga ta'minlanishi kerak bo'lgan asosiy inson huquqlarini belgilaydi.

Kalit so'zlar.

UNICEF, BMT, bola huquqlari, inson huquqlari, sog'liqni saqlash, konvensiya.

UNICEF - Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi bolalar farovonligini oshirish va ularning huquqlarini himoya qilishga bag'ishlangan tashkilotdir. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya 1989 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnoma bo'lib, har bir bolaning huquqlarini belgilab beradi. UNICEF ushbu Konvensiyani ishlab chiqish va qabul qilishda muhim rol o'ynadi.

Konvensiyada har bir bolaga ega bo'lgan asosiy inson huquqlari, jumladan, ta'lim olish, sog'liqni saqlash, ekspluatatsiya va zo'ravonlikdan himoyalash, o'z fikrini erkin ifoda etish huquqi belgilangan. UNICEF bolalar huquqlarini ilgari surish va bolalarni kamsitish, zo'ravonlik va beparvolikdan himoya qilish uchun hukumatlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va hamkorlar bilan hamkorlikda ushbu huquqlarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi. Demak, biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

□ UNICEF va Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani ko'rib chiqish va tushuntirish: Ushbu reja UNICEF, uning tarixi, maqsadlari va faoliyati haqida umumiy ma'lumot va umumiy ma'lumotlarni taqdim etishga qaratilgan. Shuningdek, u Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani (BHTK), uning paydo bo'lishi, maqsadlari va ahamiyatini tushuntiradi.

□ BHTKning butun dunyo bo'ylab bolalarga tatbiq etilishi va ta'siri: Ushbu reja butun dunyo bo'ylab BHTKni amalga oshirishning turli usullarini o'rganishni o'z ichiga oladi. U vaqt o'tishi bilan Konvensiyaning turli jamiyatlar va jamoalardagi bolalar huquqlariga ta'sirini o'rganadi.

□ Bolalar huquqlarini himoya qilishda UNICEFning roli: Ushbu reja UNICEFning global miqyosda bolalar huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishdagi muhim rolga urg'u beradi. Tashkilotning dunyo bo'ylab bolalar mehnati, odam savdosi, ekspluatatsiya va bolalarga nisbatan zo'ravonlik kabi muammolarni hal qilishdagi sa'y-harakatlari batafsil tahlil qilinadi.

□ BHTKni amalga oshirish uchun muammolar va imkoniyatlar: Ushbu reja ko'p tomonlama yondashuvni qabul qiladi va Milliy hukumatlar, tashkilotlar va idoralar tomonidan Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani amalga oshirishdagi turli muammolarni tanqidiy baholaydi. U butun dunyo bo'ylab bolalar huquqlarini ro'yobga chiqarish yo'lidagi imkoniyatlarni o'rganadi va ushbu muammolarni bartaraf etish yo'llarini taklif qiladi.

UNICEF yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi rivojlanayotgan mamlakatlardagi bolalar va onalarga insonparvarlik va rivojlanish bo'yicha yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi tashkilotdir. UNICEF ta'lim, sog'liqni saqlash, ovqatlanish, suv va sanitariya va bolalarni himoya qilish kabi sohalarga e'tibor qaratadi.

Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya (BHTK) 1989 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan xalqaro shartnoma bo'lib, 18 yoshga to'lmagan har qanday shaxs bola deb ta'riflanadi va u barcha bolalarning asosiy inson huquqlarini belgilaydi. huquqiga ega, shu jumladan:

- oziq-ovqat, toza suv va tibbiy yordamdan foydalanishni o'z ichiga olgan omon qolish huquqi

- ism va fuqarolik huquqi

- ta'lim olish huquqi

- har qanday suiiste'mol, beparvolik, zo'ravonlik va ekspluatatsiyadan himoyalaniş huquqi

- oila, madaniy va ijtimoiy hayotda to'liq ishtirok etish huquqi

BHTK dunyoning deyarli barcha mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan va bu inson huquqlari bo'yicha tarixdagi eng ko'p qabul qilingan shartnomaga aylandi. UNICEF butun dunyo bo'ylab bolalar huquqlarini ilgari surish va himoya qilishda muhim rol o'ynaydi va bolalar huquqlarini himoya qilish uchun hukumatlar va boshqa tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi.

BHTK yoki Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya butun dunyo bo'ylab bolalar huquqlarini belgilaydigan yuridik jihatdan majburiy bo'lgan xalqaro shartnomadir. U 1989-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan va dunyoning deyarli barcha davlatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan va bu inson huquqlari bo'yicha tarixdagi eng ko'p ratifikatsiya qilingan shartnomaga aylandi.

BHTKning amalga oshirilishi butun dunyo bo'ylab bolalar hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Asosiy afzalliklardan ba'zilari quyidagilardan iborat:

□ Bolalar huquqlarini himoya qilish: BHTK hukumatlarga o'z mamlakatlarida bolalar huquqlarini himoya qilish uchun asos yaratadi. Bu bolalarning ta'lim olish, tegishli sog'liqni saqlash, zo'ravonlikdan himoya qilish va ularga ta'sir qiladigan qarorlarda ishtirok etish huquqiga oid qoidalarni o'z ichiga oladi.

□ Bolalarga do'stona siyosatni rag'batlantirish: BHTK hukumatlarni bolalarga do'stona munosabatda bo'lgan va bolalar farovonligiga yordam beradigan siyosatlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga undaydi. Bunga ta'lim, sog'liqni saqlash, oilani qo'llab-quvvatlash va bolalarni himoya qilish bilan bog'liq siyosatlar kiradi.

□ Huquqiy tizimlarni mustahkamlash: BHTK shuningdek, bolalar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy tizimlarning rivojlanishi va mustahkamlanishiga olib keldi. Bu bolalar mehnati, bolalar zo'ravonligi va bolalar savdosi bilan bog'liq qonunlarni o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, BHTK butun dunyo bo'ylab bolalar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynadi. Biroq, muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa-da, barcha bolalar o'z huquqlaridan to'liq foydalanishini ta'minlash uchun hali ko'p ish qilish kerak.

UNICEF har bir bolaning ta'lim, sog'liqni saqlash xizmati, zo'ravonlik va ekspluatatsiyadan himoyalani, o'sishi va rivojlanishi uchun xavfsiz va sog'lom muhitga ega bo'lishini ta'minlash tarafdori. Uning o'ziga xos rollaridan ba'zilari quyidagilardan iborat:

Advokatlik: UNICEF bolalar muammolari haqida xabardorlikni oshirish va ularning farovonligini qo'llab-quvvatlovchi siyosat va qonunlarni ilgari surish uchun hukumatlar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va boshqa hamkorlar bilan hamkorlik qilish orqali bolalar huquqlarini to'liq amalga oshirish tarafdori.

Dasturni amalga oshirish: UNICEF turli sharoitlarda bolalarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan dasturlarni amalga oshiradi. Bunga insonparvarlik favqulodda vaziyatlarda hayotni qutqaruvchi yordam ko'rsatish,

ta'lim olish imkoniyatini oshirish yoki bolalar salomatligi va rivojlanishini rag'batlantirish uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqish kiradi.

Tadqiqot va ma'lumotlarni tahlil qilish: UNICEF butun dunyo bo'ylab bolalarning ahvolini yaxshiroq tushunish, taraqqiyot zarur bo'lgan sohalarni aniqlash va ularning hayotini yaxshilash uchun dalillarga asoslangan echimlarni ishlab chiqish uchun tadqiqotlar olib boradi va ma'lumotlarni tahlil qiladi.

Muvofiqlashtirish va hamkorlik: UNICEF bolalar huquqlarini himoya qilishda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish va ta'sirni maksimal darajada oshirish uchun BMTning boshqa idoralari, hukumatlari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va xususiy sektor bilan yaqindan hamkorlik qiladi.

Umuman olganda, UNICEF bolalar huquqlarini himoya qilish va targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi va uning faoliyati butun dunyo bo'ylab millionlab bolalar hayotini yaxshilashga yordam berdi.

Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya bolalarning asosiy huquqlari, jumladan, hayot, sog'liq, ta'lim, zo'ravonlik va ekspluatatsiyadan himoyalash huquqlarini belgilab beruvchi xalqaro shartnomadir. MHKni amalga oshirish bolalarning inson huquqlari hurmat qilinishi va himoya qilinishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

BHTKni amalga oshirishdagi qiyinchiliklarga quyidagilar kiradi:

□ Ogohlikning yo'qligi: Ko'p odamlar, muassasalar va hukumatlar BHTK va uning qoidalaridan xabardor emas, bu esa ularni amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

□ Resurslarning etarli emasligi: BHTKni amalga oshirish uchun mablag', infratuzilma, xodimlar va o'qitish kabi resurslar talab qilinadi. Ko'pgina mamlakatlar, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar ushbu resurslar bilan ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

□ Madaniy to'siqlar: BHTKni amalga oshirish madaniy to'siqlarga duch kelishi mumkin, ayniqsa ba'zi madaniy amaliyotlar bolalar huquqlariga zid bo'lgan mamlakatlarda.

Siyosiy iroda: BHTKni amalga oshirish milliy hukumatlar va siyosatchilardan siyosiy iroda va majburiyatni talab qiladi. Ba'zi hollarda hukumatlar bolalar huquqlarini birinchi o'ringa qo'ymasliklari yoki boshqa masalalarga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin.

BHTKni amalga oshirish imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

□ Xalqaro hamkorlik: BHTK bolalar huquqlarini himoya qilish uchun xalqaro hamkorlik va davlatlar o'rtasidagi hamkorlik uchun asos yaratadi.

□ Texnologiyadagi yutuqlar: Texnologiya va kommunikatsiya sohasidagi yutuqlardan BHTK va uning tamoyillari haqida xabardorlikni oshirish, shuningdek, ushbu tamoyillarning amalga oshirilishini nazorat qilishni osonlashtirish uchun foydalanish mumkin.

□ Fuqarolik jamiyati: Fuqarolik jamiyati tashkilotlari va nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) ta'lim, targ'ibot va boshqa harakatlar orqali BHTKni amalga oshirishga ko'maklashishda muhim rol o'ynashi mumkin.

□ Kuchli huquqiy asoslar: Kuchli huquqiy baza va institutlarga ega bo'lgan mamlakatlar bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha aniq standartlar va qoidalarni o'rnatish orqali BHTKni amalga oshirishga qodir.

Konvensiya dunyoning deyarli barcha mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan va millionlab bolalarning ta'lim, sog'liqni saqlash, ekspluatatsiya va zo'ravonlikdan himoyalani huquqlarini ilgari surish orqali ularning hayotini yaxshilashga yordam berdi. UNICEF butun dunyo bo'ylab bolalar huquqlarini ilgari surish va himoya qilish bo'yicha tinimsiz ishlashda davom etmoqda va Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bu maqsadga erishishda hal qiluvchi vosita bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. "UNICEF and the Convention on the Rights of the Child: A Global Analysis" by Jennifer Lansford (2016)
2. "Implementing the Convention on the Rights of the Child: UNICEF's Role and Progress" by Jan Vanheukelom and Stacie Constantian (2003)
3. "The Convention on the Rights of the Child: UNICEF's Work Towards Accountability" by Ziba Vaghri and Ravi Thorgeirsson (2012)